

НОРОЗИЛИК КАЙФИЯТИНИ ЮЗАГА КЕЛИШИДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ

Тўрахўжаева Раъно Рустам кизи,

*Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат сиёсати ва бошқаруви академияси доценти*

rano.dba@gmail.com

Ахборот технологиялари бугунги кунда маълумот олиш уни таҳлил қилиш ва тарқатишни тубдан ўзгартириб юборди. Агарда авваллари асосий маълумотлар телевидения, газета, радио орқали олинган бўлса бугун ижтимоий тармоқлар, онлайн ОАВ, турли интернет сайтлар ушбу вазифани бажармоқда. Бу трансформация янги имконият билан бир қаторда ижтимоий барқарорлик хавфини келтириб чиқармоқда. Хусусан, 2023 йилги тадқиқотларга кўра ёшларнинг 24% ижтимоий тармоқлардаги машхур блогерларнинг фикрларига қулоқ тутишларини билдиришган¹. Бу каби ҳолатлар кундан кунга кучайиб бормоқда. Ижтимоий тармоқларда кузатувчилари сонига қараб шахсни мутахассис ёки мутахассис эмас деган тоифага ажратиб қўйилмоқда. Ижтимоий тармоқларнинг ривожланиши ижтимоий муаммонинг бир томонини ташкил этса бугунги ахборот технологияларининг ривожланиши ҳамда уларнинг ижтимоий тармоқларга интеграцияси ҳам турли норозиликларни келтириб чиқармоқда.

Бу борда сўнги йиллар давомида қўплаб шахсларнинг “ўнг қўлига” айланган сунъий интеллектнинг ривожланиб боришини мисол келтириш

¹ Голубин Р. В., Исакова И. А., Коротышев А. П., Рыхтик П. П. Интернет-технологии воздействия на социально-политическую активность молодежи: социологический анализ // Известия Саратовского университета

мумкин. Ушбу масала бутун дунё учун долзабр масала бўлиб қолмоқда. Хусусан, Европа Комиссияси томонидан ташкил этилаган Европа тадқиқот кенгаши (European Research Council Established by the European Commission) олиб борган тадқиқотларига кўра бугунги кунда сунъий интеллектдан фойдаланиш натижасида фуқароларнинг ижтимоий-сиёсий қарашларига таъсир кўрсатиш даражаси юқорилашган. Тадқиқотчи Рейчел Гибсон томонидан бу борада шундай фикр билдиради. “Сунъий интеллектдан фойдаланиш ижтимоий-сиёсий жараёнларда катта таъсир кучига эга. Унда сизнинг аудиториянингиз ҳақида чуқур маълумотларга эга кенг қамровли маълумотлар базаси шаклланади.

Хусусан, сунъий интеллект маълумотлар базасида демографик хусусиятлар, шахснинг қизиқишлари ва эҳтиёжлари ва хаттоки унинг психологик портретини ҳам шакллантириб бера олиш кучига эга. Ушбу маълумотларни мақсадли ўз аудиториянингизни йиғишга, уларга таъсир этиш, стратегик қарорларни белгилаб беришга хизмат қилади. Сунъий интеллект сизнинг таъсир дастурингизни шакллантириш, ҳар бир чиқишларингизни мавжуд маълумотлар базасига асосланган ҳолда қадамма-қадам шакллантириб бера олади”² деган фикрни илгари суради.

Ушбу масалани янада чуқурроқ ўрганиш мақсадида The EdWeek Research Center тадқиқот маркази томонидан сунъий интеллектнинг ёшларга таъсирини ўрганиш мақсадида АҚШ 18 ёшдан 24 ёшгача бўлган ёшлари ўртасида, шунингдек, 600 га яқин профессор-ўқитувчилар ўртасида тадқиқот ўтказилди. Тадқиқот натижаларига кўра профессор-ўқитувчиларнинг 69% ёшларнинг сунъий интеллект доимий фойдаланиши оқибатида кейинги 10 йилликда руҳий саломатлиги нобарқарор бўлган шахсларнинг шаклланишини таъкидлашган. 24 % профессор-ўқитувчилар сунъий интеллектнинг

² <https://erc.europa.eu/projects-statistics/science-stories/how-technology-reshaping-political-campaigns>

ёшларнинг интеллектуал салоҳиятига “жуда салбий” таъсир кўрсатишини башорат қилишмоқда. Тадқиқотнинг иккинчи қисми эса ёшлар ўртасида ўтказилган бўлиб, тадқиқот натижаларига кўра 45 % ёшлар сунъий интеллектни ижобий таъсир этишини билдиришган бўлса 24% қатнашчилар унинг салбий оқибатларга олиб келишини билдирганлар. Шунингдек, 31% қатнашчилар ушбу савол бўйича бетараф бўлишган.

Сунъий интеллектнинг салбий тарафларини ўрганар эканмиз, юқорида таъкидлаганимиздек, бугунги кунда сунъий интеллектнинг турли дастурлари ишлаб чиқилмоқда. Хусусан, “Ақли” саводхон -сунъий интеллект орқали сифатли текстлар ва аудиолар яратиш³ дастури бўлиб бу дастур орқали сиз исталган мавзуда матн ҳамда унга аудио яратишингиз мумкин. Шунингдек,

“овоз клони” (voice cloning) деб номланган дастури маълум бир шахснинг сўзлашуви овоз тембри, интонациясини кўчирган ҳолати ўзи шу шахснинг овозини имитация қила олади. Баъзида бунинг учун 30 сония етарли. Асосан сунъий интеллект Tacotron, WaveNet, FastSpeech технологияларидан фойдаланади⁴. Ушбу дастурларнинг имкониятилари ҳақида биринчи мартаба 2020 йил Wall Street Journalнинг мақоласида Буюк Британиянинг энергетик компаниясининг ижрочи директорининг овозини сунъий интеллект ёрдамида клоннаштириб компаниянинг бошқарувчисидан 243 миллион ақш доллари ўғирланганлигини маълум қилганда ушбу дастурлар Фарб олимларининг эътиборини тортган. Бу каби дастурларнинг ижтимоий хавфли томони ушбу дастурлардан ҳимояланиш усулларининг етарли ишлаб чиқилмаганлигида.

³ 中国《人工智能标准化白皮书 2018》发布完整版 // 中国电子技术标准化研究院. 2018 [Полная редакция «Белой книги 2018 года по стандартизации искусственного интеллекта» в Китае // Чжунго дьяньцзыцзишу бяочжуньхуа яньцзюань. 2018]. URL: <https://pan.baidu.com/s/1hueUZM8>

⁴ <https://www.edweek.org/technology/most-teens-think-ai-wont-hurt-their-mental-health-teachers-disagree/2024/03>

Бу каби ҳолатлар кундан кунга кўпайиб бормоқда. Хусусан, ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари орасида янги “deepfake” тушунчасининг кириб келиши ҳам ушбу дастурларнинг оммалашиб бораётганлигига асос бўла олади. Касперский энциклопедиясида келтирилишича “deepfake” бу сунъий интеллект ёрдамида тасвир, видео ва тошувлар реал ҳолатдагидек иммитация қилиб берувчи технология. “deepfake” маълум бир шахснинг турли вазиятлардаги ҳолатини тасвирлаб бера олади. Шунингдек, шахснинг нутқига тақлид қилиш учун сунъий интеллект ёрдамида яратилган ёзма матнларни ҳам ўз ичига олади⁵.

Бугунги кунда “deepfake” яратишда сунъий интеллектнинг қуйидаги дастурларидан фойдаланилмоқда.

DeepFaceLab – ушбу дастур бугунги кунда “deepfake” яратишдаги энг самарадор дастур саналади. Ушбу дастурдан фойдаланиш учун маълум бир билимлар талаб этиали.

Faceswap – ушбу дастур барча учун мўлжалланган бўлиб, асосан фото ва видео deepfake яратишга мослаштирилган.

Zao – Хитой дастурчилари томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, турли машхур шахслар билан “deepfake” ишлаб чиқиши билан фойдаланувчилар орасида машхур.

MyHeritage Deep Nostalgia – эски суратлар орқали анимация яратишга мўлжалланган. Қизиқарли жиҳати ушбу дастурнинг ёшлар орасида машхурлашиб кетишига АҚШнинг энг машхур блогери Ким Кардашян турмуш ўртоғи томонидан отасининг суратлари орқали яратилган голограмма унга туғилган кун табригини айтганидан кейин бутун АҚШда катта эътибор қозонди.

⁵ <https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cyber-attacks/unusual-ceo-fraud-via-deepfake-audio-steals-us-243-000-from-u-k-company>

Synthesia – видеоконет яратиш учун платформа бўлиб, ушбу дастур турли хорижий тилларни иммитация қила олади.

Avatarify – исталаган шахснинг юз ифодасини реал вақтдаги ҳолтга ўтказа олиш имконини берувчи дастур бўлиб, асосан “deepfake” яратишда кенг фойдаланилади.

Ушбу дастурларнинг кенг тарқалиши ҳамда улардан фойдаланувчиларнинг сони ошиши ўз навбатида уларнинг психологик ҳамда ижтимоий хавфсизлигига таҳдид солмоқда деб айта оламиз. Сунъий интеллектнинг кенг қамровли ривожланиши фуқароларнинг реал ҳамда виртуал воқеилик орасидаги фарқни ажарата олмаслик ҳолатларини келтириб чиқармоқда.

Юқорида келтирилган маълумотларга асосланган ҳолда қуйидаги хулосалар олинди. Бугунги ахборот технологияларининг ривожланиши ҳамда уларнинг ижтимоий тармоқларга интерация қилиниши натижасида фуқаролар орасида турли расмий иқтибосларга асосланмаган маълумотларни тарқалишига сабаб бўлмоқда. Бу эса ўз навбатида фуқаролар орасида турли норозиликларни келтириб чиқариши мумкин. Сунъий интеллектнинг негатив таъсирларини олдини олиш ҳамда уларни бартараф этиш бугунги кундаги долзарб масалалардан бирига айланиб бормоқда.

Бундай реал ҳамда виртуал воқеилик уйғунлашиб кетаётган даврда фуқаролар орасидаги хотиржамлик ҳамда ишончни сақлаб қолишда. Бугунги кунда киберхавфсизлик бўйича қўшимча чора тадбирларни ишлаб чиқиш муҳим аҳамият каб этмоқда. Фуқаролар орасида ушбу дастурлардан фойдаланишдаги хавфсизлик чоралари ҳақида огоҳлантириш ишларини олиб бориш, ижтимоий тармоқларда турли мусиқий ҳамда шахснинг эмоцияларига таъсир этувчи видеоларни тарқатишда огоҳ бўлишга чақириш ва интернет саводхонлигини ошириш мақсадага мувофиқ бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Голубин Р. В., Исакова И. А., Коротышев А. П., Рыхтик П. П. Интернет-технологии воздействия на социально-политическую активность молодежи: социологический анализ // Известия Саратовского университета
2. <https://erc.europa.eu/projects-statistics/science-stories/how-technology-reshaping-political-campaigns>
3. 中国《人工智能标准化白皮书 2018》发布完整版 // 中国电子技术标准化研究院. 2018 [Полная редакция «Белой книги 2018 года по стандартизации искусственного интеллекта» в Китае// Чжунго дяньцзыцзишу бяочжуньхуа яньцзююань. 2018]. URL: <https://pan.baidu.com/s/1hueUZM8>
4. <https://www.edweek.org/technology/most-teens-think-ai-wont-hurt-their-mental-health-teachers-disagree/2024/03>
<https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cyber-attacks/unusual-ceo-fraud-via-deepfake-audio-steals-us-243-000-from-u-k-company>